

O'ZBEK TILIDA INGLIZCHA O'ZLASHMA SO'ZLAR SISTEMASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529303>

Ergasheva Zarina O'rozali qizi

*Termiz Davlat Uneversitutiti Filologiya va tillarni o'qitish ingliz tili
fakulteti talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek tilidagi inglizcha o'zlashma so'zlar sistemasi haqida gapirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *leksika, leyborist, pedagogika, psixologiya, inglizcha o'zlashmalar, tilshunoslik.*

Inglizcha o'zlashmalar sinonimik, antonimik kabi leksik-semantik munosabatlarda bo'lar ekan, muayyan paradigma a'zolari bilan birgalikda mavzuviy guruhlariga birlashadi. Bu kabi mavzuviy guruhlar tilda iyerarxik (pog'onali) munosabatlar asosida o'z o'rniga ega bo'ladi. Tilning lug'at tarkibi jamiyatdagi o'zgarishlarga mos rivojlanishda bo'lar ekan, leksikaning boyishida o'zlashma so'zlarning o'rni birlamchi vazifa bajaradi. Istiqoldan so'ng o'zlashma so'zlarning tilimizga bevosita o'zlashishi kuchaydi. Xususan, inglizcha o'zlashmalar bunda muhim ahamiyat kasb etadi. Tilimizga o'zlashgan inglizcha so'zlarni ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy va sport sohasi mavzuviy guruhlariga ajratib o'rganish mumkin. Sport sohasi mavzuviy guruhiga oid inglizcha o'zlashmalar mustaqillikdan so'ng shu qadar ko'p o'zlashdiki, ularni madaniy-ma'rifiy soha so'zlaridan ajratib, sistemali tarzda o'rganish qulay va o'rinlidir. Hozirgi paytda bu so'zlarning ko'pchiligi zamonaviy qatlam so'zlari sifatida og'zaki va yozma nutqda faol ishlatilmoqda.

Inglizcha o'zlashmalarni quyidagi mavzuviy guruhlar asosida tasniflab o'rganish mumkin:

1. ijtimoiy-siyosiy sohaga oid mavzuviy guruh leksikasi;
2. iqtisodiy sohaga oid mavzuviy guruh leksikasi;
3. madaniy-ma'rifiy sohaga oid mavzuviy guruh leksikasi;
4. sport sohasiga oid mavzuviy guruh leksikasi.

Bugungi kunda hali lug'atlarimizda qayd etilgan ko'pgina o'zlashmalar matbuot sahifalarida qo'llanib kelmoqda. Ayniqsa, axborot texnologiyalari doirasida qo'llanayotgan ko'plab leksemalarning o'zbekcha - lug'atlarda tavsiya etilgan variantlari mavjud emas. Bizningcha, ularni zarurat bo'lsa, tilimiz tabiatiga mos ravishda o'zbekchalashtirib, lug'atlarimizga kiritish lozim bo'ladi. Quyida

ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy va sport sohasiga oid mavzuviy guruh so'zlarini ichki bo'linishlar asosida tasniflab o'rganamiz. Oziq-ovqat mahsulotlari nomi: bifshteks, gamburger, yogurt, keks, ketchup, jem kabilar. Ichimlik nomlari: kokteyl, koka-kola, pepsi-kola, pom, viski kabilar. Kiyim-kechak nomlari: jemper, jinsi, kovboyka, pidjak, pijama, sviter, trusi, reglan kabilar. Uy-ro'zg'or buyumlari nomi: mikser, pleyer//pleyyer kabilar. Kosmetika va maishiy mavzuga oid: sheyping, shampun, fen, servis kabilar. O'rin-joy tushunchasini anglatuvchi nomlar: vokzal, dendropark, drenaj, skver, kemping, klub, kollej, kottej, motel, bar (kichik restoran, mayxona), tunnel, zoopark, xoll park, supermarket kabilar. Mato nomlari: belting, tik, reps, sheviot, neylon, koverkot kabilar. Tansport vositalari nomi: trolleybus, ekspress, tramvay, pikap, layner, treyler, tanker kabilar. Ilmiy terminologiya: Fan sohalari, yo'nalishlar nomi: logistika, ufologiya, menejment kabilar. Dunyoqarash, nazariya va ijtimoiy-siyosiy soha terminlari: formalizm, sentrizm, tred-yunionizm, dominion, impichment, lokaut, sammit, sentrist, leyborist, lider, miting, spiker, charter, boykot kabilar. Iqtisodiy soha va savdo-sotiqqa oid: lizing, eksport, banknot, broker, varrant, vaucher, grant, demping, diler, diskont, import, importyor, investor, barter, budjet, marketing, menejer, xolding, kliring, konsalting, barmen, biznesmen, biznes kabilar. Tibbiyot sohasiga oid: ketgut, shok, gaymorit, traxeit, xinin, guttapercha, stress, drenaj kabilar. Matbaachilik (noshirlik)ka oid: press-konferensiya, press-sekretar, printer, rotaprint kabilar. Tilshunoslikka oid: innovatsiya, volapyuk kabilar. Chizmachilikka oid: vatman kabi. Leksemalarning mavzuviy guruhlarini turlicha tasniflar asosida o'rganish mumkin. Masalan, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, sport mavzusidagi va ularning ichki bo'linishidagi fan, san'at, dengizchilik, temir yo'l, qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik qurilish, savdo-sotiq, tibbiyot, matbaachilik, axborot texnologiyalari, telegraf, harbiy, maishiy mavzularga oid leksemalar o'ziga xos tizimga ega. Shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari nomi, ichimlik nomlari, kiyim-kechak nomlari, uy-ro'zg'or buyumlari nomi, tashkilot nomlari, o'rin-joy tushunchasini anglatuvchi nomlar, mato nomlari, tansport vositalari nomi, narkotik modda nomlari, yonilg'i mahsuloti nomi, texnik jihoz nomlari ham o'zbek tili leksikasidagi ayrim mavzuviy guruhlarining bo'sh o'rinlarini to'ldirishga xizmat qilmoqda. Inglizcha o'zlashma leksemalar orasida fan sohasi va ilmiy terminlarning alohida o'z o'rnini bor. Xususan, pedagogika, psixologiya, etnografiya, fizika, jurnalistika, tarix, adabiyot, musiqa, tilshunoslik, biologiya, botanika, fiziologiya, diyetologiya, geografiya, kimyo, zoologiya, chizmachilikka oid birliklar ham ilmiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Inglizcha o'zlashma leksemalar orasida maishiy,

savdo-sotiq borasidagilari ham o'ziga xos bo'lib, supermarket leksemasi hozirda neologizmlik xususiyatni yo'qotib, zamonaviy qatlamga o'tgan deyish mumkin. Savdo maskani uyasiga kiruvchi do'kon, minimarket, supermarket, gipermarket, megamarket, savdo majmuasi (Moll ing. "mall" – xiyobon) leksemalari mavjud bo'lib, gipermarket leksemasi neologizm xarakteriga ega. Megamarket, moll leksemalari esa rus tili leksikasiga xos bo'lib, o'zbek tiliga o'zlashmagan. Bu leksemalar o'ziga xos ma'noviy farqlanishga ega bo'lib, bu farqlanish qaysi turdagi savdo mahsulotlarini sotish, umumiy yer maydoni, omborxonasi maydoni, bir vaqtning o'zida qancha xaridorni qabul qila olishi, xizmat ko'rsata olishi, kassa apparatlari soni, sotuvchilar miqdori, kerakli mahsulotlarni qancha miqdorda yetkazib bera olish qobiliyati kabilar bilan ham farqlanadi. Ularning o'zaro farqini quyida kuzatishimiz mumkin. Do'kon esa arabcha bo'lib, tilimizda biror narsa sotish uchun maxsus jihozlangan savdo-sotiq xonasi sifatida izohlangan. Shuningdek, yuqoridagilardan tashqari katta yoki kichik turdagi savdo maskanlari nomi ham tilimizda uchrab turadi. O'zbek tili leksikadan o'rin olgan inglizcha o'zlashma so'zlar semantikasidagi o'zgarishlar sezilarli darajada bo'lib, ular polisemantik xususiyatga ega bo'lishdan tashqari, so'z ma'nosining kengayishi, o'zbekcha so'z yasalişida faol qatnashishi kabi til hodisalari jarayonida yetakchi mavqe egallaydi. Inglizcha o'zlashmalarning tilimizda qo'llanilishi faollashayotgan ekan, ayrim o'zlashmalarning lug'aviy ma'nosi bilan bog'liq etimologik tarixi ham til sohiblari uchun qiziqish uyg'otmoqda. Masalan, o'zlashish tarixi mustaqillikkacha bo'lgan kovboy [ingl. cow-boy < cow – sigir + boy – yigit] leksemasining AQShning g'arbiy shtatlarida otliq cho'pon, podachi; mard, jasur yigit ma'nosini ifodalashi g'ayri tabiiy tuyulmaydi. O'zbek tili leksikasiga o'zlashishi sezilarli darajada ta'sir qilgan 20 dan ortiq til o'zlashmalari mavjud. Shuningdek, tilimizda faol bo'lmasa-da, yana bir qator tillarning o'zlashmalari ham uchrab turadi. Mustaqillikdan so'ng o'zlashma so'zlar orasida inglizcha o'zlashmalarning miqdori va ma'no taraqqitoti o'ziga xos. Istiqlolgacha bo'lgan davrda o'zlashgan ayrim leksemalar rus tilining tabiatiga moslashgan holda tilimizga o'zlashgan. Masalan, chempionat, trenirovka, tanketka, kovboyka, trusi kabi leksemalar so'ngida -at, -ka singari elementlarning kelish hollari inglizcha leksemalarning tabiatidan yiroq hisoblanadi. Shuningdek, bu kabi hodisani xaker, xuligan va xoll kabi leksemalarda h fonemasi o'rniga x fonemasi ishlatilganidan ham sezish mumkin. Eski nashrdagi "O'zbek tilining izohli lug'ati"ga 80 ga yaqin inglizcha o'zlashma so'z kiritilgan bo'lsa, yangi nashrdagi "O'zbek tilining izohli lug'ati"ga 500 dan ortiq inglizcha o'zlashma so'z izohlangan. Shuningdek, "O'zbek tiliga o'zlashgan inglizcha so'zlarning izohli

lug'ati" da 350 dan ortiq so'z, bundan tashqari, vaqtli matbuotda qo'llanayotgan neologizmlar, "Inglizcha-o'zbekcha-ruscha axborot texnologiyalari va internetga oid qisqacha atamalar lug'ati" kabi inglizcha o'zlashmalar hisobiga mingdan ortiq leksema tilimizga o'zlashganini aniq aytish mumkin. Kundalik so'zlashuvda ishlatilayotgan va qo'llanilishi faol bo'lgan ayrim leksemalarning "O'zbek tilining izohli lug'ati" dan joy olmaganini kuzatish mumkin. Masalan, imij, koka-kola, minimarket, gipermarket, sensor chizburger, xot-dog, chipsi, netbuk, blutus, flesh xotira, vay-fay, planshet, intranet kabi ko'plab leksemalar ham izohli lug'atimizdan joy olishi zarur. Inglizcha o'zlashmalarni leksikamizga o'zlashishini mustaqillikkacha va mustaqillikdan keyingi davrlarga bo'lib o'rganish mumkin. Ayrim fermer, biznes, bodibilding, gamburger, broyler kabi leksemalar mustaqillikkacha passiv holatda ishlatilib, mustaqillikdan keyingi davrlarda faollashgan bo'lsa, ayrimlari brifeng, konsalting, trening, kemping, sheyping kabi leksemalar mustaqillikdan so'ng o'zlashgan leksemalardir. Tilning leksik tarkibi jamiyatning siyosiy, madaniy va ma'naviy hayoti bilan bog'liq ravishda takomillashib boradi. Lug'atlar ham jamiyatdagi siyosiy-ma'naviy qarashlarga mos holda yaratiladi. Eski va yangi nashrdagi "O'zbek tilining izohli lug'ati" dagi biznes, fermer, savdogar leksemalariga berilgan izohlar qiyoslanganda yangi nashrdagi "O'zbek tilining izohli lug'ati" da bu birliklarning tuzumga nisbatan xolisona va yangicha ifoda olgani ma'lum bo'ladi. Tilimizga o'zlashgan inglizcha so'zlarni ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy va sport sohasi mavzuviy guruhlariga ajratib o'rganish mumkin. Sport sohasi mavzuviy guruhiga oid inglizcha o'zlashmalar mustaqillikdan so'ng shu qadar ko'p o'zlashdiki, ularni madaniy-ma'rifiy soha so'zlaridan ajratib, sistemali tarzda o'rganish qulay va o'rinlidir. Inglizcha o'zlashma leksemalar o'z qurshovidagi so'zlar bilan sinonimik, antonimik, omonimik va giponimik munosabatlarga kirishadi. O'zbek tili leksikasidan o'rin olgan inglizcha o'zlashma so'zlar semantikasidagi o'zgarishlar sezilarli darajada bo'lib, ular polisemantik xususiyatga ega bo'lishdan tashqari, so'z ma'nosining kengayishi, o'zbekcha so'z yasashida faol qatnashishi kabi til hodisalari jarayonida yetakchi mavqe egallaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Derek A. Palgrave (2012), "The surnames handbook: A guide to family name research in the 21st century", History Press Limited, p.p:224 ; Ellen Castelow "Surnames", <https://www.historic-uk.com/CultureUK/Surnames/>.
2. Dr Graham Davis (2010), "Your Surname and Your Family Tree", How to books, pp. 224.
3. G. Redmonds (2002), "Surnames in Genealogy: A New Approach", Federation of Family History Societies, p.p:237.
4. Kimberly Powell (2019), "English Surnames Meanings and Origins", <https://www.thoughtco.com/english-surnames-meanings-and-origins1422405>.
5. Hojaliyev I, & Azamova Gulasal Sodiq qizi. (2021). Methodology and significance of meaning in translation of uzbek literature. European Journal of Research Development and Sustainability, 2(11), 19-20. Retrieved from <https://www.scholarzest.com/index.php/ejrds/article/view/1390>
6. Rahmatullayev R, Ibragimov V. Comparative Functional Analysis of Synonyms in The English. American journal of social and humanitarian research.